

100.yıl Türkiye Herboloji Kongresi, 19-21 Ekim 2023, Şanlıurfa, Türkiye

Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan *Leptochloa fusca* ssp. *fascicularis* (baraj otu)'in ACCase inhibitörü herbisitlere dayanıklılığının tespiti

Rasim UNAN^{1*}, Aaron BECERRA-ALVAREZ², Kassim AL-KHATIB³

Bitki Bilimleri Bölümü, University of California, Davis, 95616 CA, USA

¹Doktora sonrası araştırmacı, University of California, Davis, 95616 CA (ORCID 0000-0002-4484-7719), ²USA doktora öğrencisi araştırmacı (ORCID 0000-0002-7904-449X), University of California, Davis, CA, USA; ³Profesör (ORCID 0000-0002-9214-6714), University of California, Davis, CA, USA.

*Sorumlu Yazar: rasimunan@hotmail.com

Özet

Baraj otu (*Leptochloa fusca* ssp. *fascicularis*) çeltik (*Oryza sativa* L.) tarlalarında geniş alanlarda yer almakta ve önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Baraj otu, özellikle çeltik üretiminde cyhalofop-butyl gibi acetyl-CoA carboxylase (ACCCase) inhibitörü herbisitlerin sık ve yaygın kullanımı sonucunda herbisit direnci geliştirmiştir. Çalışmada Kaliforniya çeltik ekim alanlarından toplanılan ve dirençli olduğundan şüphelenilen bir adet baraj otu biyotipi R1'i ve hassas biyotip S1 materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmanın amacı dayanıklı ve hassas materyalin ACCCase'i inhibe eden herbisitlere direnç seviyelerini karşılaştırmak ve moleküler direnç mekanizmalarını karakterize etmektir. Biyotipler doz-etki denemelerine alınmış, ED₅₀ değerlerinin elde edilmesi için R paket programında analiz edilmiştir. Doz-etki deneyleri, R biyotipinin cyhalofop-p-butyl (cyhalofop) için yüksek düzeyde dirence sahip olduğunu göstermiştir. Hassas biyotip S1 için ED₅₀ değeri 27.4 g ai ha⁻¹ cyhalofop-p-butyl olarak belirlenmiştir, ancak dayanıklı biyotip R1 için ED₅₀ değerleri hesaplanamamıştır. Nükleotid ikame belirleme çalışmasında örneklerin hedef bölge direnç mekanizmasının ACCCase inhibitörlerine dayanıklılığa neden olan birincil faktör olarak tanımlanmıştır. ACCCase geninin dizi analizinde R1 biyotipi için carboxyl transferase (CT) alanı W2027C nükleotid ikamesi tespit edilmiştir. Bu çalışma, Kaliforniya çeltik ekim alanlarında sorun olan *Leptochloa fusca* ssp. *fascicularis*'te cyhalofop-p-butyl etken maddesi hedef bölge direncinin en az bir mutasyon noktasında mevcut olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar kelimeler: Doz-yanıt, gen mutasyonu, hedef bölge dayanıklılığı, çeltik, baraj otu

Determination of resistance to ACCase-inhibiting herbicides of *Leptochloa fusca* ssp. *fascicularis* (bearded sprangletop) in rice fields

Rasim UNAN^{1*}, Aaron BECERRA-ALVAREZ², Kassim AL-KHATIB³

Department of Plant Science, University of California, Davis, 95616 CA, USA

¹Postdoctoral Researcher, Department of Plant Science, University of California, Davis, 95616 CA (ORCID 0000-0002-4484-7719), ²USA Graduate Student Researcher (ORCID 0000-0002-7904-449X), Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA; ³Professor (ORCID 0000-0002-9214-6714), Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA.

* Author for Correspondence: rasimunan@hotmail.com

Abstract

Bearded sprangletop (*Leptochloa fusca* ssp. *fascicularis*) is a problematic grass-weed rice field and it causes precious yield loss. Bearded sprangletop, especially in rice fields, has developed herbicide resistance as a result of the frequent and widespread use of herbicides that inhibit acetyl-CoA carboxylase (ACCCase) such as cyhalofop-butyl. This experiment was conducted to study bearded sprangletop biotypes resistance to ACCCase herbicides. Bearded sprangletop biotypes which are suspected to be resistant R1 and sensitive biotype S1 were collected from California rice fields. The aim of this study was to compare suspicious resistant bearded sprangletop biotypes which R1, and susceptible population S1 in terms of their levels of resistance to ACCCase-inhibiting herbicides and to characterize their molecular mechanisms of resistance. The dose-response experiment, a sigmoid curve, was fitted to data to obtain ED₅₀ in R software program. The whole plant dose-response experiments suggested that the

population R1 had high-level resistance for cyhalofop-p-butyl (cyhalofop). The ED₅₀ for S1 was 27.4 g ai ha⁻¹ cyhalofop, however, the ED₅₀ could not be calculated for R1. Target site resistance was identified as the primary factor contributing to the resistance to ACCase inhibitors in the nucleotide substitution experiment. The carboxyl transferase (CT) domain of the ACCase gene's sequence analysis revealed the substitutions W2027C for R1 biotype. This study revealed that cyhalofop target site resistance existed within at least one mutation point in bearded sprangletop in California.

Keywords: Dose-response, gene mutation, target site, rice, sprangletop

Dipnot: Bu çalışma Avrupa Birliđi Horizon 2020 araştırma ve inovasyon program Marie Skłodowska-Curie fonu almıştır, proje no 897192 (HerbaRice).

Footnote: This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No [897192], (project HerbaRice).